

ГУМОН ҚИЛИНУВЧИГА НИСБАТАН ҚАМОҚҚА ОЛИШ ТАРЗИДАГИ ЭХТИЁТ ЧОРАСИНИ ҚЎЛЛАШ ТАРТИБИ

Маҳаммаджонов Сардор Зокиржон ўғли

ИИБ Академияси курсанти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7943479>

Жиноят ишлари юритувида процессуал мажбурлов чораларини қўллаш шахснинг конституцияда назарда тутилган ҳуқуқ ва қонуний манфаатларига тўғридан тўғри дахл қилади. Қонуний ва тўғри асосларнинг мавжудлиги, шунингдек, ҳуқуқ ва эркинликлар чекланиши чегарасининг аниқ белгиланганлиги жиноят ишини юритишда қатнашаётган иштирокчиларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилишда ҳал қилувчи омиллар саналади. Ўзбекистон Республикаси ва у томонидан тан олинган халқаро-ҳуқуқий ҳужжатларда жинойий таъқибга учраган шахснинг ҳуқуқларини чеклашнинг аниқ тартиби белгиланган. Уларда назарда тутилмаган тарзда шахс ҳуқуқларини чеклаш тақиқланади.

Эҳтиёт чоралари процессуал мажбурлов чораларининг жуда муҳим таркибий қисми саналади. Улар, биринчи навбатда, қонунбузарликнинг олдини олиш хусусиятига эга, бошқача айтганда, бу чоралар қўлланиши мумкин бўлган шахсларнинг келгусида ғайриқонуний фаолиятига йўл қўймасликка хизмат қилиш билан бирга жиноят-процессуал фаолиятнинг самарали ташкил этилишига шароит яратади. Эҳтиёт чораси айбланувчи, судланувчи (алоҳида ҳолларда гумон қилинувчи) суриштирувдан, дастлабки терговдан ва суддан бўйин товлашининг олдини олиш; унинг бундан кейинги жинойий фаолиятининг олдини олиш; унинг иш бўйича ҳақиқатни аниқлашга ҳалал берадиган уринишларига йўл қўймаслик; ҳукмнинг ижро этилишини таъминлаш мақсадида қўлланилади (ЖПК 236-модда). Гумон қилинувчига нисбатан бу турдаги чораларни қўллашдаги асосий қийинчилик унинг процессуал мақомига бориб тақалади.

К.К. Карабаева қамоққа олиш эҳтиёт чорасини қўллашни сўраб судга илтимоснома билан мурожаат қилганда прокурор бошқа енгилроқ эҳтиёт чорасини қўллашнинг иложиси йўқлигини исботлаб беришлари шартлигини айтиб ўтган.

Е.Ашуров фикрича, агар гумон қилинувчи, айбланувчи, судланувчи томонидан жиноятнинг бошқа иштирокчиси хавфсизлигига таҳдид амалга оширилиши ҳақида етарли асос ва маълумотлар бўлганида, унга нисбатан қамоққа олиш эҳтиёт чорасини қўллаш орқали таҳдид бартараф этилиши мумкин. Шу боис, ЖПКнинг 242-моддасида назарда тутилган қамоққа олиш эҳтиёт чорасини қўллаш учун асослар тоифасига, гумон қилинувчи, айбланувчи ва судланувчи томонидан процесс иштирокчиларига таҳдид қилинганлиги муносабати билан ҳам ушбу эҳтиёт чораси қўлланилиши мумкинлигини назарда тутиш мақсадга мувофиқ бўлади.

Иш бўйича гумон қилинувчи, айбланувчи ва судланувчиларнинг барчасига нисбатан қамоққа олиш эҳтиёт чораси қўлланилган бўлса, жиноятни фош қилишга қўмаклашаётган иштирокчи билан бошқа иштирокчиларнинг ўзаро алоқаларини чеклаш, таниб олиш, юзлаштириш тергов ҳаракатларини техника воситаларидан фойдаланган ҳолда ўтказилишини таъминлаш, уларни процессуал ҳаракатлар ўтказиладиган жойларга алоҳида-алоҳида этап қилиб олиб келиниши ва бошқа-бошқа камераларда сақланиши яхши самара беради.

Гумон қилинувчи, айбланувчи ва судланувчининг ҳаёти ва соғлиғига таҳдид мавжуд бўлган ҳолларда, хавфсизлигини таъминлаш учун хавфсизлик чораларини қўллаш ҳақида илтимоснома бериш ҳуқуқи билан бирга, ўзига нисбатан қомоққа олиш эҳтиёт чораси қўллаш ҳақида илтимоснома бериш ҳуқуқини жиноят процессуал қонунчилигида назарда тутиш лозим. Жабрланувчининг вафоти билан боғлиқ айрим ишларда, гумон қилинувчи, айбланувчи ва судланувчининг ҳаёти ва соғлиғига жабрланувчининг қариндошлари ёки бошқа шахслар томонидан таҳдид мавжуд бўлганда, гумон қилинувчи, айбланувчи ва судланувчи ўзига нисбатан қамоққа олиш эҳтиёт чорасини қўллаш орқали унинг хавфсизлиги таъминланиши ва жабрланувчининг вакиллари таҳдид қилишдан тўхташлари мумкинлиги ҳақида ваколатли органга ёки мансабдор шахсга мурожаат қилиш ҳоллари амалиётда учраб туради.

2008 йил 1 январдан бошлаб судга қадар иш юритув босқичида қўлланадиган мажбурлов чоралари ичида қамоққа олиш эҳтиёт чорасининг қўлланилиши устидан суд назорати ўрнатилган бўлиб, инсон ҳуқуқ ва эркинликларини эъзозлаш жиҳатидан навбатдаги муҳим ижтимоий воқеа сифатида ҳеч ким суд қарорига асосланмаган ҳолда қамоққа олиниши мумкин эмаслигини таъминланди. Пировардда “шахсни қамоққа олишга рухсат бериш масаласини суд мажлисида кўриш”, “қамоқда сақлаш муддати суд томонидан узайтирилиши”, “бу ҳақда чиқарилган суд ажримини апелляция инстанциясида кўриб чиқиш” каби жиноят процессининг янги институтлари пайдо бўлди. Мазкур институтларни тартибга соладиган процессуал муддатларни ўрганиш, кенг қамровли тадқиқ этиш айтиш мумкин.

Таъкидлаш жоизки, Ўзбекистон Республикаси ЖПКга 2014 йил 4 сентябрдаги ЎРҚ-373-сонли қонун билан киритилган ўзгартиш ва қўшимчага биноан, уй қамоғи институти ҳам жорий этилди. Жиноят ишлари бўйича судларга эҳтиёт чораси сифатида шахсни қамоққа олиш ёки уй қамоғига рухсат бериш ҳамда қамоқда сақлаш ёки уй қамоғи муддатини узайтириш, шунингдек ушлаб туриш муддатини узайтириш масалаларини кўриб чиқиш ваколати ўтган. Биринчи масалани ҳал этиш чоғида суд шахсининг айбдор ёхуд айбсизлигини эмас, фақат уни жамиятдан ажратиш ёки ажратмай терговни олиб бориш масаласини муҳокама қилади. Ушбу эҳтиёт чоралари айбланувчиларга нисбатан, фавқулодда ҳолларда эса – жиноят содир этганликда гумон қилинаётган шахсларга нисбатан қўлланилади. Кейингисида гумон қилинувчига у ушланган кундан эътиборан ўн кун ичида айблов эълон қилиниши керак. Акс ҳолда эҳтиёт чораси бекор қилинади ва шахс қамоқдан ёки уй қамоғидан озод этилади.

Жиноят процессуал қонунчилигига кўра, шахсга нисбатан қамоққа олиш эҳтиёт чорасини қўллаш ҳақида фақатгина прокурор томонидан илтимоснома берилиши мумкинлиги, бу масала суд томонидан ҳал этилиши назарда тутилган бўлиб, гумон қилинувчи, айбланувчи ва судланувчининг ҳаёти ва соғлиғига таҳдид амалга оширилишини олдини олиш мақсадида ўзига нисбатан қамоққа олиш эҳтиёт чорасини қўллашни сўраб илтимоснома бериш ҳуқуқини қонун нормаларида акс эттириш, келгусида унинг хавфсизлигини таъминлашга ҳамда бошқа шахслар томонидан ҳуқуқбузарлик ёхуд жиноят содир этилишини олдини олишга хизмат қилади.

References:

1. Мирсалихова Г.А. Вояга етмаганлар жиноятчилигига қарши курашишда эҳтиёт чораларини қўллашнинг аҳамияти //Eurasian Journal of Law, Finance and Applied Sciences. – 2022. – Т. 2. – №. 13. – С. 160-165.
2. ИИБ Жамоат хавфсизлиги департаменти Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси хизматининг 2022 йилдаги маълумотлари.
3. Кашкет Э. Г. Правовые и организационные проблемы производства по делам несовершеннолетних: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. –Т.,1993. –18 с
4. Kidirbaevich, Yangibaev Aybek. "Administrative liability for non-fulfillment of obligations to educate teenagers" Web of Scientist: International Scientific Research Journal 2.10 (2021): 179-182.
5. Янгибаев А.К. Сиёсий партияларнинг давлат ҳокимияти вакиллик органларини шакллантиришда ва уларнинг фаолиятида иштирок этиши //Юридик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)... дисс. автореф. –2019. –С. 16.
6. Киличев Х.Хорижий давлатларда маҳаллий ўзини ўзи бошқариш органлари фуқаролик-ҳуқуқиймақомининг ўзига хос хусусиятлари (қиёсий-ҳуқуқий таҳлил) //Общество и инновации. –2021. –Т. 2. –№. 4/S. –С. 876-884.
7. Киличев Х.М. Фуқаролар йиғинларининг фуқаролик-ҳуқуқий жавобгарлиги ва уларни таъминлаш муаммолари //Журнал правовых исследований. –2019. –No. SPECIAL.
8. Янгибаев А.К. Правовые основы участия политических партий в формировании органов государства в Узбекистане //Законность и правопорядок в современном обществе. –2015. –№. 24. –С. 67-71.
9. Маматович Қ. Х. Фуқаролар йиғинлари уни қайта ташкил этишга оид мулоҳазалар //barqarorlik va yetakchi tadqiqotlar onlayn ilmiy jurnali. –2022. –С. 764-769.
10. Янгибаев А. Давлатнинг вакиллик органлари фаолиятида партиявий тузилмаларнинг ўрни ва аҳамияти //вестник каракалпакского государственного университета имени бердаха. –2016. –Т. 30. –№. 1. –С. 89-92.
11. Киличев Х. Особенности гражданско-правового статуса органов местного самоуправления в зарубежных странах (сравнительно-правовой анализ) //Общество и инновации. –2021. –Т. 2. –№. 4/S. –С. 876-884.
12. Қиличев Х. Маҳалла фаолиятини ташкил этишда фуқаролик-ҳуқуқий шартномаларнинг ўрни ва аҳамияти //Eurasian Journal of Law, Finance and Applied Sciences. –2022. –Т. 2. –№. 10 Special Issue. –С. 265-267.
13. 10. Янгибаев А., Алимов М. Йўл ҳаракати хавфсизлигини ҳуқуқий таъминлашнинг янги босқичлари //Eurasian Journal of Law, Finance and Applied Sciences. –2022. –Т. 2. –№. 12. –С. 293-297
14. Киличев Х.М. Гражданско-правовая ответственность сходов граждан и проблемы их обеспечения //Развитие юридической науки и проблема преодоления пробелов в праве. –2019. –С. 127-128.
15. Киличев Х.М. Своеобразие принципов организации органов самоуправления граждан в качестве юридического лица (На примере опыта Узбекистана) //Право и жизнь. –2019. –№. 1. –С. 31-35

16. Янгибаев А., Махмудов И. ички ишлар органларининг ёшларга оид давлат сиёсатини амалга оширишдаги роли //Eurasian Journal of Law, Finance and Applied Sciences. –2022. –Т. 2. –№. 10 Special Issue. –С. 119-122
17. Камалов О.А., Кулдашев Н.А. Жамоат хавфсизлиги соҳасида давлат-хусусий шерикликни ривожлантириш //Siyosatshunoslik, huquq va xalqaro munosabatlar jurnali. – 2022. – Т. 1. – №. 6. – С. 5-9.
18. Кулдашев Н. А. Органы внутренних дел как субъекты деликтных отношений //Третьи цивилистические чтения памяти профессора МГ Прониной. – 2021. – С. 111-114.
19. Kuldashev N. Tort liability issues for harm caused by the internal affairs bodies //International Scientific and Current Research Conferences. – 2021. – С. 8-14.
20. Кулдашев Н. Improvement of the legal regulation system of tort relations with the participation of internal affairs organs //Общество и инновации. – 2020. – Т. 1. – №. 2. – С. 199-208.
21. Кулдашев Н. Деликтных отношений при участии органов внутренних дел //Право и жизнь.–2019. – 2019. – Т. 2. – С. 80-87.
22. Кулдашев Н. Ўзбекистонда жамоат хавфсизлиги соҳасида давлатхусусий шерикликни ташкил этиш масалалари //Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS). – 2022. – Т. 2. – №. 3. – С. 133-140.
23. Норбутаев Э.Х. Проблемы эффективности правовых мер борьбы с преступностью (теория и практика) //Дис.... докт. юрид. наук. – 1991.
24. Охунов З., Қушбоқов Ш. Талабалар томонидан содир этиладиган ҳуқуқбузарликларни олдини олишга оид айрим мулоҳазалар //Eurasian Journal of Law, Finance and Applied Sciences. – 2022. – Т. 2. – №. 11. – С. 34-39.
25. Qushboqov, S. (2023). Jazoni ijro etish muassasalarining yuridik shaxs sifatidagi tushunchasini yoritishda nazariy tahlil. Центральноазиатский журнал образования и инноваций, 2(2 Part 2), 49-52.
26. Қушбоқов Ш. Юртимизда тадбиркорликни жазони ижро этиш тизимидаги истиқболи //Models and methods in modern science. – 2023. – Т. 2. – №. 5. – С. 114-117.
27. Юлдашев Д. Ўзбекистон Республикасида Боланинг фуқаролиги билан боғлиқ масалаларни тартибга солувчи ҳуқуқий механизмларни такомиллаштириш //Юрист ахборотномаси. – 2020. – Т. 1. – №. 4. – С. 38-43.
28. Юлдашев Д. «Ўзбекистон Республикасининг фуқаролиги тўғрисида» ги қонуннинг ўзбекистон фуқаролигини олиш асослари ва шартларини белгиловчи айрим нормалари таҳлили //юрист ахборотномаси. – 2020. – Т. 1. – №. 1. – С. 26-31.
29. Юлдашев Д. Х. Теоретико-правовой анализ понятия паспортной системы //Евразийский Союз Ученых. – 2016. – №. 6-4 (27). – С. 30-32.
30. Юлдашев Д. Ўзбекистон Республикаси фуқаролигини йўқотишга доир ишларни юритиш бўйича ҳуқуқий амалиёт натижалари таҳлили //Общество и инновации. – 2021. – Т. 2. – №. 11/S. – С. 1-6.
31. Khayitovich Y. D., Khurozovich N. E., Mamatovich K. K. Legal basis of solution of issues related to the citizenship of the republic of uzbekistan and prospects of their development //International Journal of Early Childhood Special Education. – 2022. – Т. 14. – №. 6.
32. Юлдашев Д. Ўзбекистон Республикаси фуқаролигини тиклашга доир

- муносабатларни тартибга солувчи миллий қонунчилик нормаларини такомиллаштириш //Юрист ахборотномаси. – 2021. – Т. 2. – №. 3. – С. 8-13.
33. Норбутаев Э.Х. Административно-процессуальные основы лицензирования оборота гражданского и служебного оружия в республике узбекистан //science and world. – 2013. – С. 29.
34. Нарбутаев Э., Еттибаев Г. Фаолиятни айрим турларини лицензиялаш ва рухсат бериш тартиботларини янада либераллаштиришнинг айрим масалалари //Общество и инновации. – 2021. – Т. 2. – №. 8/S. – С. 385-392.
35. Нарбутаев Э. Лицензиялашнинг маъмурий-ҳуқуқий табиати ҳамда ички ишлар органларининг рухсат бериш фаолияти //Общество и инновации. – 2021. – Т. 2. – №. 4. – С. 40-47.
36. Нарбутаев Э., Еттибаев Г. Некоторые вопросы дальнейшей либерализации лицензионно-разрешительных процедур для отдельных видов деятельности //Общество и инновации. – 2021. – Т. 2. – №. 8/S. – С. 385-392.
37. Норбутаев Э. Ички ишлар органларининг лицензиялаш фаолиятининг ҳуқуқий асосларини ривожлантиришнинг айрим масалалари //Общество и инновации. – 2021. – Т. 2. – №. 5. – С. 69-77.
38. Норбутаев Э.Х. Ички ишлар органларининг лицензиялаш, рухсат бериш ва хабардор қилиш фаолияти бўйича ваколатларини таҳлили //barqarorlik va yetakchi tadqiqotlar onlayn ilmiy jurnali. – 2022. – С. 56-60.
39. Таштемиров А.А., Калауов С. А. Йўл ҳаракати хавфсизлиги ривожланиш концепциясининг истиқболлари ва киберхавфсизлигини таъминлаш зарурати //barqarorlik va yetakchi tadqiqotlar onlayn ilmiy jurnali. – 2022. – Т. 2. – №. 8. – С. 245-250.
40. Таштемиров А.А. Йулларда ҳаракатланишни тартибга солишнинг ҳуқуқий жиҳатлари ва бу борада технологиянинг ахамияти //SIYOSATSHUNOSLIK, HUQUQ VA xalqaro munosabatlar jurnali. – 2022. – Т. 1. – №. 2. – С. 111-115.
41. Таштемиров А.А. Ахборот технологиялари орқали содир этилган фирибгарлик жиноятларига қарши курашишнинг ҳуқуқий ва ташкилий жиҳатлари //O'zbekistonda fanlararo innovatsiyalar va ilmiy tadqiqotlar jurnali. – 2022. – Т. 2. – №. 14. – С. 320-327.
42. Таштемиров А.А. и др. Ижтимоий тармоқлар орқали содир этилаётган жиноятларга қарши курашиш чора-тадбирлари //Models and methods for increasing the efficiency of innovative research. – 2023. – Т. 2. – №. 21. – С. 24-31.
43. Таштемиров А.А. Фирибгарликка имкон берувчи шарт-шароитлар ва ушбу турдаги жиноятларга тайинланадиган жазо тизимининг ўзига хослиги //Eurasian Journal of Law, Finance and Applied Sciences. – 2022. – Т. 2. – №. 10 Special Issue. – С. 42-48.
44. Qushboqov, S., & Yetmishboyev, M. (2022). Jazoni ijro etish muassasalari ishtirokida tuziladigan fuqarolik-huquqiy shartnomalarning mohiyati va ahamiyati. Eurasian Journal of Law, Finance and Applied Sciences, 2(9), 76-80.